

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XIX _ nr. 1

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2023

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. Ghenadie Sîrbu
Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. **Lilia Dergaciov** (*Chișinău*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Sergiu Musteață** (*Chișinău/Târgoviște*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. **Angela Simalcsik** (*Iași*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Denis Topal** (*Chișinău*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

© IPC, 2023

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Hülya Çalışkan Akgül (<i>Trabzon</i>), Valery Manko (<i>Kyev</i>), Didem Turan (<i>Trabzon</i>), Guram Chkhatarashvili (<i>Batumi</i>), Sinan Kılıç (<i>Van</i>) New Epipalaeolithic sites in the southeastern Black Sea area and a question about the marine network of lunates with bipolar retouched arcs makers	5
Pia Palaguta (<i>Sankt-Peterburg</i>) Cucuteni-Tripollye: ceramic assemblage, periodization, cultural development. Some general reflection	30
Сергей Скорый (<i>Київ</i>) Бронзовые скипетры скифской эпохи	46
Николай Николаев (<i>Измаил</i>) Каноб, сын Трасидаманта, ольвиополит	62

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Irina Rusu (<i>Suceava</i>) O aşezare de tip Chişinău-Corlăteni din Câmpia Prutului de Mijloc (contribuții la conturarea peisajului arheologic al satului Romanovca, r-nul Ungheni)	69
Vasyl Orlyk (<i>Kropyvnytsk</i>), Mark Pyzyk (<i>Vienna</i>) A hoard of Pontic coins from the time of Mithridates VI Eupator from the chora of Olbia	87
Игорь Сапожников, Александр Синельников (<i>Одесса-Київ</i>) Погребальные памятники второй-третьей четверти IV в. до н.э. у Аджидерской крепости на берегу Днестровского лимана	100

DISCUȚII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

Игорь Сапожников (<i>Одесса-Київ</i>) Курганы и населенные пункты Украины и Молдовы в 1830 году по материалам балканской экспедиции Г. Гуцы-Венелина	118
---	-----

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Tetiana Goshko, Mikhail Videiko (<i>Kyev</i>) Research on early medieval weights: Materials and technologies	138
Mariana Gugeanu (<i>Iași</i>) Restaurare-conservare textilă arheologică liturgică – Omoforul mare. Studiu de caz	145
Mariana Gugeanu, Daniela Sălăjanț, Maria Geba, Lăcrămioara Stratulat (<i>Iași</i>) Medalioane pictate și galoane textile – componente ale mitrei mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Cercetare și restaurare-conservare	153

**RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW**

V. Sîrbu, C. Schuster (eds.), <i>Necropolele preistorice de la Brăilița, în zona Dunării de Jos. O nouă abordare</i> , Editura Cetatea de Scaun, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Târgoviște-Brăila, 2022, 591 p., ISBN 978-606-537-598-7/ISBN 978-606-654-493-1 (Vasile Diaconu, <i>Târgu-Neamț</i>)	161
Ion Ursu , <i>Populațiile turanice din spațiul est-carpatic în secolele X-XIV</i> , Editura Pontos, Chișinău, 2022, 390 p., ISBN 978-9975-72-697-9 (Ludmila Bacumenco-Pîrnău, <i>Chișinău/Iași</i>)	163
LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	166
INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	167
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА	168
INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	169

Mariana Gugeanu

Restaurare-conservare textilă arheologică liturgică – Omoforul mare. Studiu de caz

Key words: archaeological textiles, omophorion, restoration-conservation, Bănulescu-Bodoni, Căprians Monastery.

Cuvinte cheie: textile arheologice, omofor, restaurare-conservare, Bănulescu-Bodoni, Mănăstirea Căprians.

Ключевые слова: археологический текстиль, омофор, реставрация-консервация, Бэнулеску-Бодони, монастырь Кэприана.

Mariana Gugeanu

Archaeological textile restoration-conservation liturgical - the Great Omophorion. Case Study

The archaeological research carried out in 25 August 2016 at Căprians Monastery, the Republic of Moldova, in the context of Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni's sanctification, brought to light heritage objects of an exceptional cultural and historical value.

The subject of the present case study, *the Great Omophorion*, dated to the beginning of the 19th century, was discovered during the archaeological research undertaken in August 2016 and is one of the most important textile items, a composing part of bishops' vestments.

The research and restoration-conservation process constituted a true challenge, as it was difficult and complex and required several stages to be completed. The results of the researches undertaken as regards the composing materials, the types and nature of degradations, the techniques employed in manufacturing the fabrics and trimmings, constituted the premises for establishing the stages of the restoration-conservation process.

For the liturgical archaeological textile item *the Great Omophorion*, saved through conservation-restoration, a special support has been designed and manufactured, according to the object's typology, shape and sizes and in compliance with the Conservation Norms in force, in order to enable its museum valorisation for present and future generations. The object is part of the permanent exhibition of the "Holy Hierarch Gabriel" Museum, located at Căprians Monastery, the Republic of Moldova.

Mariana Gugeanu

Restaurare-conservare textilă arheologică liturgică – Omoforul mare. Studiu de caz

Cercetările arheologice desfășurate în data de 25 august 2016 la Mănăstirea Căprians, Republica Moldova, în contextul canonizării mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, au pus în evidență bunuri de patrimoniu de o valoare cultural-istorică excepțională.

Piesa care face subiectul acestui studiu de caz, *Omoforul mare*, datată – începutul secolului al XIX-lea, descoperită în cadrul cercetărilor arheologice din august 2016, reprezintă una dintre cele mai importante piese textile, parte componentă a odăjdiilor arhieresti.

Procesul de cercetare și restaurare-conservare a constituit o adevărată provocare, a fost dificil și complex și s-a realizat parcurgând mai multe etape. Rezultatele cercetărilor efectuate cu privire la natura materialelor componente, a tipurilor și a naturii degradărilor, a tehnicii de realizare a țesăturilor și a elementelor de pasmanterie au constituit premisele stabilirii etapelor procesului de restaurare-conservare.

Pentru piesa textilă arheologică liturgică *Omoforul mare*, salvată prin conservare-restaurare, a fost proiectat special și realizat un suport tipo-dimensionat, în conformitate cu normele de conservare în vigoare, în vederea valorificării muzeale pentru generațiile prezente și viitoare. Piesa face parte din expoziția de bază a Muzeului „Sf. Ierarh Gavriil” din incinta Mănăstirii Căprians, Republica Moldova.

Мариана Гуджеану

Реставрация-консервация археологического текстиля литургического – Великий омофор. Тематическое исследование

Археологические исследования, проведенные 25 августа 2016 года в монастыре Кэприана, Республика Молдова, в контексте канонизации митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, выявили объекты наследия исключительной культурно-исторической ценности.

Изделие, являющееся предметом исследования, *Большой Омофор*, датированный началом XIX века, обнаруженный в ходе археологических исследований в августе 2016 г., представляет собой один из важнейших текстильных предметов, составную часть архиерейского облачения.

Процесс исследования и консервации-реставрации был настоящим вызовом, он был трудным и сложным и проходил в несколько этапов. Результаты проведенных исследований природы материалов комплектующих, видов и ха-

рактера деструкций, техники изготовления тканей и элементов отделки послужили предпосылками для установления этапов консервационно-реставрационного процесса.

Для литургического археологического текстиля, *Великий омофор*, спасенного в результате консервации-реставрации, была специально разработана и изготовлена опора типового размера в соответствии с действующими нормами консервации с целью музейной ценности для нынешнего и будущих поколений. Произведение является частью основной выставки «Св. Святого Гавриила» из Кэприанского монастыря, Республика Молдова.

Date generale

Patrimoniul arheologic textil descoperit în cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni a fost prelevat atât în stare fragmentară, cât și în stare intactă. Menționăm că mediul arheologic al criptei a fost puțin prietenos cu materialele de natură organică, mediu caracterizat de: umiditate ridicată; prezența unui atac biologic (mucegai și atac ale unor insecte - la unele piese); mediu acid (valoarea pH-lui determinat indicând valori cuprinse între 3 și 5). În aceste condiții de mediu arheologic apare întrebarea: cum de s-au păstrat piesele textile? Răspunsul este oferit de literatura de specialitate care evidențiază faptul că textilele pot supraviețui în contexte arheologice diferite, natura și gradul de degradare fiind dependente de structura chimică a fibrelor textile și de specificitatea mediului de înhumare – microclimat (temperatură, umiditate, absența/prezența oxigenului), natura solului (acid/bazic), fenomenul de biodeteriorare, prezența metalelor în contact direct/în imediata apropiere a textilelor etc. Principali agenți de degradare a fibrelor textile sunt cei biologici: bacteriile și fungii. Aceștia afectează atât fibrele proteice, cât și fibrele celulozice. Fibrele proteice sunt mai rezistente la atacul microorganismelor care trăiesc în medii ușor acide, anaerobe. Prezența metalelor în mediul arheologic poate spori condițiile de preservare a materialelor textile, acționând ca un biocid [Ameborg 1992, 3; Henry 1994, 18]. Așadar, mediul arheologic din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, caracterizat atât de umiditate ridicată, pH acid, cât și prezența în structura pieselor textile a argintului și argintului aurit, au favorizat/ajutat conservarea pieselor textile care au în componență fibre proteice, așa cum este și cazul piesei *Omoforul mare*.

Descriere, materiale componente și tehnica de realizare a piesei

Omoforul este unul dintre cele mai vechi veșminte arhieresti, fiind atestat în cult încă din primele veacuri creștine și constituie semnul

distinctiv al funcției episcopale. Este simbolul demnității și rangului arhieresc; de asemenea, fiind ornamentat cu motivul crucii, omoforul simbolizează și „puterea crucii Domnului” [Gregorian 1941, 106].

Omoforul mare descoperit în cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni are culoarea ocru-aurie, este confecționat din țesătură de mătase naturală – damasc – cu motive florale. Piesa textilă are formă dreptunghiulară, cu lungimea de 373 cm și lățimea de 28 cm. Lungimea mare a acestei fâșii (benzi) de material a fost realizată prin coaserea, împreună, a două bucăți de țesătură, una cu lungimea de 191 cm, iar cealaltă cu lungimea de 182 cm. Ambele bucăți au lățimea de 28 cm (fig. 1). În timpul ofierii serviciului religios, omoforul este așezat pe după gât, în jurul umerilor, astfel încât un capăt al acestuia să atârne în față, iar celălalt este petrecut, peste umărul stâng, în spate. În partea din față, omoforul se încheie cu doi nasturi. Cel mai de jos dintre ei este situat la distanța de 84 cm față de partea inferioară a piesei. Cel de-al doilea este situat la distanța de 11 cm față de primul spre partea superioară a piesei. *Nasturii* sunt realizați prin împletire, în tehnica nalbinding, din mătase naturală, fir de argint (sărmă înfășurată pe fir de mătase naturală) și bentiță din argint aurit înfășurată pe miez de mătase naturală. *Cheutorile* (cheițele pentru fixarea nasturilor) sunt realizate prin răsucire, din fire de mătase naturală și bentiță de metal (argint) înfășurată pe miez de mătase. Pe conturul piesei este fixat, prin coasere, un *galon ornamental*, realizat prin țesere, cu lățimea de 3,5 cm, din bentiță de argint aurit înfășurată pe miez de mătase naturală. La ambele capete ale piesei, pe direcția lățimii omoforului, sunt aplicate, prin coasere, două galoane, fiecare cu lungimea de 21 cm, având caracteristici identice cu cele ale galonului de pe contur. Unul dintre aceste galoane este poziționat la distanța de 7 cm de galonul de pe contur, iar cel de-al doilea, la distanța de 13,5 cm față de același reper. De asemenea, pe omofor sunt dispuse cruci, cu dimensiunile de 16,5×18 cm, realizate din țesătură de mătase naturală, cu nuanță roșiatică, fixate prin

Fig. 1. Reprezentarea grafică a piesei.

Fig. 1. Graphical representation of the item.

coasere. Pe conturul crucilor este aplicat, prin coasere, un șnur realizat din fire de mătase naturală și fir metalic înfășurat pe miez textil. La spate (în zona unde omoforul se petrece pe după gât) este fixată, prin coasere, o cruce mai mică, cu dimensiunile de 9×8,5 cm, încadrată de un șnur poziționat sub formă circulară, realizat din fire de mătase naturală și fir metalic înfășurat pe miez textil. În partea inferioară a piesei, la ambele capete, este atașat, prin coasere, un galon îngust, cu lățimea de 5 mm, realizat prin țesere. Ambele sisteme de fire componente (mătase naturală și fire metalice) formează, la marginea galonului, *franjuri* cu lungimea de 4 cm (fig. 1). Pe revers, omoforul prezintă o căptușeală de culoare roșiatică, realizată din țesătură de mătase naturală, cu legătura pânză.

Materiale componente: mătase naturală, fir metalic argint (sârmă), bentiță metalică (înfășurată pe miez de mătase naturală) din argint aurit.

Tehnica de realizare: țesătura din mătase naturală, denumită *damasc*, este constituită dintr-un singur sistem de fire de urzeală și un singur sistem de fire de bătătură. Desenul motivelor florale este același, pe fața și pe reversul piesei, alternanța între zonele satinete ale motivelor decorative și zonele mate ale fondului țesăturii fiind realizată prin utilizarea, în structura țesăturii, a două legături diferite. Pentru fondul țesăturii s-a utilizat legătura rips de urzeală cu caracter regulat, iar pentru realizarea motivelor decorative s-a utilizat legătura atlas rombic A 8/3, cu efect de urzeală pe fața țesăturii și, implicit, cu efect de bătătură pe reversul țesăturii. *Galoanele ornamentale* sunt realizate prin tehnica de țesere din fire de mătase, bentiță metalică din argint aurit înfășurată pe mătase naturală [Gugeanu 2022, 221-222].

Cercetare, conservare și restaurare

Cercetarea și conservarea-restaurarea textilelor arheologice a urmat o procedură logică,

Fig. 2. Omofor. a – înainte de conservare-restaurare; b – detaliu cu depuneri de pământ, produși de descompunere; c – detaliu cu depuneri săruri, produși de coroziune organică din mediul de înhumare.

Fig. 2. Omophorion a – before conservation-restoration; b – detail with soil deposits, decomposition products; c – detail with salt deposits, produced by organic corrosion from the burial environment.

Fig. 3. Omofofor. a – detaliu cu deformări și cute formate în mod aleatoriu; b – detaliu cu urme ale unui atac biologic (insecte) în mediul de înhumare; c – detaliu cu rupturi și lacune mari de material; d – detaliu de galon contur, rupturi cu lacune mari.

Fig. 3. Omophorion. a – detail with randomly formed deformations and folds; b – detail with traces of a biological attack (insects) in the burial environment; c – detail with tears and large material gaps; d – detail of outline galloon, tears with large gaps.

bine stabilită, parcurgând anumite etape, așa cum prevede și literatura de specialitate [Ahmed 2013, 28]. Prima etapă a constat în examinarea vizuală a obiectelor arheologice, consemnarea datelor obținute și elaborarea fișei obiectului. A doua etapă a cercetării a cuprins analize specifice, realizate prin tehnici diverse: spectrometrie (XRF, FTIR, Raman), investigații microscopice (microscopie optică, microscopie electronică de baleiaj), inclusiv analize microbiologice.

Investigația științifică realizată a avut ca scop identificarea materialelor componente și determinarea compoziției chimice a diferitelor materiale (bentiță și fir metalic, nasturi, elemente de pasmanterie – galoane și franjuri), natura și caracteristicile depunerilor, caracteristicile structurale ale firelor și țesăturilor, existența sau inexistența unui atac biologic.

Pentru piesa luată în studiu, au fost realizate analize de microbiologie în vederea determinării existenței sau inexistenței unui atac biologic. Analizele au indicat prezența unui atac biologic (mucegai). De asemenea, au fost realizate analize de microscopie optică și microscopia electronică de baleiaj cuplată cu spectrometrie de raze X prin dispersie de energie (SEM-EDX) care au oferit informații importante asupra structurii fine a fibrelor, evidențiind atât tipurile de degradare ale fibrei și benzilor metalice, cât și prezența produșilor de coroziune. Spectrometria de raze X (XRF) a fost utilizată *in situ* pentru identificarea materialelor componente precum și a produșilor proveniți din mediul de înhumare. Toate aceste analize au fost foarte importante pentru restaurator și au stat la baza stabilirii tratamentului.

Stare de conservare. Pe întreaga suprafață a piesei se remarcă depuneri de săruri, mai accentuate în partea din față – zona nasturilor de închidere, atât pe țesătură, cât și pe nasturi, depuneri provenite din mediul arheologic și din descompunerea materiilor organice (fig. 2,a-c); prezența urmelor unui atac de mucegai (cauzat de valoarea ridicată a umidității din mediul de înhumare) a condus, alături de ceilalți factori de degradare, la fragilizarea excesivă a materialului textil; degradări fizico-mecanice cauzate de prezența arbuștilor din zona criptei, pentru o perioadă lungă de timp, arbuști ale căror rădăcini au străpuns atât racla (din lemn de brad), cât și piesele textile, practic, pe unele zone întretesându-se cu materi-

Fig. 4. Tratamente de conservare-restaurare. a – aspecte din timpul hidratării progresive. Ansamblu; b – curățiri mecanice. Detaliu; c – detalii înainte și după tratamente cu Complexon 5%.

Fig. 4. Conservation-restoration treatments. a – aspects during progressive hydration. Ensemble; b - mechanical cleaning. Detail; c - details before and after treatments with Complexon 5%.

Fig. 5. Omophorion. a – aspecte din timpul consolidării pe un nou suport din mătase naturală; b – ansamblu după conservare-restaurare.

Fig. 5. Omophorion. a – aspects during consolidation on a new natural silk support; b – assembly after conservation-restoration.

alul textil. De asemenea, se remarcau rupturi cu/fără lacune de material ale țesăturii și galoanelor, în partea inferioară a piesei (fig. 3,a-b), lipsa, în proporție mare, a franjurilor din mătase naturală, în partea stângă a piesei, deformări și plieri accentuate produse în mod aleatoriu, accentuate în zona gâtului (fig. 2,a; 3,b); pe întreaga suprafață a galoanelor erau prezenți produși de coroziune pe firele metalice (sulfuri de argint), fire metalice care, în anumite porțiuni, erau rupte/desprinse din textura galoanelor (fig. 3,c-d).

Tratamentele de conservare-restaurare (fig. 4,a-c) au fost particularizate și au avut ca scop îndepărtarea produșilor de degradare prezenți și stabilizarea din punctele de vedere fizico-chimic

și fizico-mecanic a structurilor textile, precum și redarea aspectului și a formei piesei. Într-o primă etapă au fost efectuate tratamente pentru stoparea atacului biologic, în cadrul departamentului de investigații și tratamente biologice. Au urmat mai multe etape de hidratari progresive (fig. 4,a), curățiri mecanice (fig. 4,b) alternativ cu cele umede prin imersie în băi de curățire și tratamente chimice. Pentru îndepărtarea depunerilor de săruri de pe partea textilă au fost realizate atât curățiri mecanice utilizând bisturiul, curățiri realizate sub microscop, pentru a nu cauza degradări materialului textil, cât și efectuarea unor băi de Complexon 5%, timp de 24 ore, iar rezultatele au avut ca efect îndepărtarea acestor depuneri (fig. 4,c). De

Fig. 6. Suport expunere muzeală. Detalii realizare.

Fig. 6. Museum display support. Manufacturing. Details.

asemenea, au fost realizate și tratamente chimice pentru îndepărtarea produșilor de coroziune (sulfuri de argint). Băile de neutralizare au fost realizate în mai multe etape cu apă distilată.

Detășarea piesei în părți componente și consolidarea, prin coasere, cu fire fine de borangic, pe un suport nou din mătase naturală (fig. 5,a) au fost alte etape ale procesului de conservare-restaurare. Etapa cea mai îndelungată, ca timp, a fost cea a consolidării pe un nou suport. Consolidarea tuturor elementelor componente ale piesei (față și căptușeală) a fost realizată prin coasere, pe suport nou din mătase naturală, cu fire fine de borangic, respectând principiul reintegrării cromatice. La final, elementele componente au fost reasamblate, respectând croiul original (fig. 5,b).

De asemenea, a fost proiectat și realizat un sistem pentru expunerea muzeală, respectând normele de conservare în vigoare (fig. 6). Pentru proiectarea și realizarea sistemului de expunere al piesei s-a ținut cont și de rolul funcțional avut anterior, în cadrul costumului liturgic arhieresc. Suportul a fost creat astfel încât să preia greutatea piesei; pentru partea

mai lungă a piesei, care trebuie să se întoarcă pe spate, cu sprijin pe umărul stâng (așa cum este în utilizarea costumului arhieresc), pentru a nu se suprapune țesăturile, a fost creat un sistem de sprijin, atât pentru zona umărului, cât și pentru partea din spate, astfel încât piesa să fie în stare de relaxare, după cum se poate observa din fig. 6. Menționăm că suportul proiectat și realizat este unic și adaptat pentru această piesă astfel încât, în expunerea muzeală, piesa să nu fie supusă nici unei tensionări mecanice.

Concluzii

Lucrarea aduce în atenție complexitatea problematicii proceselor de cercetare și restaurare-conservare a piesei textile arheologice Omoforul mare, descoperită la Mănăstirea Căpriană, Republica Moldova, subliniind, o dată în plus, legătura indisolubilă dintre activitatea de investigare, prin metode non-invazive sau minim invazive, a obiectului cultural și decizia privind intervențiile de restaurare-conservare corespunzătoare aplicate.

Valorificarea completă a informațiilor conținute, pe care și această piesă, Omoforul Mare, o transmite

în timp generațiilor de astăzi și viitoare, acum este posibilă, piesa făcând parte din expoziția de bază a muzeului Mănăstirii Căpriană, Republica Moldova.

Mulțumiri

Domnului prof. dr. hab. Gheorghe Postică, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău, pentru încredințarea proiectului de restaurare a

inventarului arheologic al criptei, doamnei dr. ing. Maria Geba pentru realizarea investigațiilor prin spectrometria de raze X (XRF), colegilor Victor-Emanuel Grecu – expert restaurator metal și Remus-Ioan Popa – expert restaurator pictură, pentru ajutorul oferit în realizarea sistemului de expunere al piesei și domnului Loredan Baiardi, TVR Iași, pentru documentația foto realizată.

Bibliografie

Ameborg 1992: J. Ameborg, A very preliminary report on the find of textiles and textile equipment in Greenland. *Archaeological Textiles Newsletter* 15, 1992, 3.

Ahmed 2013: H. Ahmed, Physical Chemical Studies of Pigments of Archaeological Decorated Textiles and the Best Methods of Restoration and Conservation them. Teză de doctorat, University of Ioannina, 2013. <https://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/30104?locale=en> (vizitat în data de 20 iunie 2020).

Henry 1994: P.A. Henry, Current techniques of ancient textiles analysis: a critical review, Durham University, 1994. Available at Durham E-Theses Online. <http://etheses.dur.ac.uk/5599/> (vizitat în februarie 2017).

Gregorian 1941: V. Gregorian, Veșmintele liturgice în Biserica Ortodoxă (Craiova 1941).

Gugeanu 2022: M. Gugeanu, Vestimentația liturgică a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni și necropola Mănăstirii Căpriană. Arheologie, cercetare, conservare-restaurare. Teză de doctorat, Universitatea de Stat din Moldova (Chișinău 2022).

Mariana Gugeanu, doctor în istorie, expert restaurator textile, Centrul de Cercetare și Restaurare Conservare a Patrimoniului Cultural, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România, e-mail: m_gugeanu@yahoo.com
ORCID: 0000-0003-1368-853X